

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
CONTENTS	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING TEXNOLOGIYA DARSLARIDA MUSTAQIL FAOLIYAT KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich

Nizomiy nomidagi TDPU va Qozon federal universiteti qo'shma dasturi magistratura bosqichi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Talabalar mustaqil ishlash ko'nikmalarini bosqichma-bosqich, amaliyot orqali egallaydilar. Talabalarning mustaqil ishlarining deyarli barcha turlari o'quv rejasini talablariga bog'liq bo'lib, asosan o'qituvchi rahbarligida amalga oshiriladi. Uy vazifasini bajarishni tashkil etish orqali o'qituvchi 1-4-sinf o'quvchilarini texnologiya talablariga muvofiq darslarni tayyorlashning muayyan tartibiga, ularni aniq va to'g'ri bajarishga, diqqatni jamlashga, tizimli ishlashga, har doim belgilangan vaqtda faoliyat yuritishga o'rgatadi; shuningdek, qiyinchiliklarni yengish, boshlagan ishini oxiriga yetkazish va ish joyini tartibli saqlash qobiliyatini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: Ko'nikmalar, tayyorlash, mustaqil ishlash, amaliyot jarayonida, texnologiya, ta'lim, boshlang'ich sinfda, uyga vazifa.

Abstract: Students acquire independent work skills gradually, through practice. Almost all types of students' independent work are related to the requirements of the curriculum and are carried out mainly under the guidance of a teacher. By organizing the execution of homework, the teacher accustoms children to a structured approach to preparing lessons according to technology requirements in grades 1-4, to their clear and accurate execution, to the ability to work with concentration, systematically, and consistently at the appointed time; to the ability to overcome difficulties, to bring the started task to the end, and to keep their workplace in order.

Key words: skills, learning, independent work, in the process of practice, technology, education, in elementary school, homework.

Аннотация: Навыки самостоятельной работы приобретаются учащимися постепенно, в процессе практики. Почти все виды самостоятельных работ учащихся связаны с требованиями учебных программ и осуществляются в основном под руководством учителя. Организуя выполнение домашнего задания, воспитатель приучает детей к определенному порядку приготовления уроков по технологии в 1-4 классах, к их четкому и аккуратному выполнению, к умению работать сосредоточенно, систематически и всегда в установленное время; к умению преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, держать рабочее место в порядке.

Ключевые слова: навыки обучения, самостоятельная работа, в процессе практики, технология, образование, в начальной школе, домашнее задание.

KIRISH

Zamonaviy maktabning asosiy vazifasi – o'zgaruvchan hayotiy vaziyatlarga moslasha oladigan, zarur bilimlarni mustaqil ravishda egallaydigan, ularni turli muammolarni hal qilish uchun amaliyotda mohirona qo'llaydigan va butun umri davomida o'z o'rnini topa oladigan bitiruvchilarni tayyorlashdir. Kognitiv ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha maqsadli ishlarning amalga yo'qligi o'rganishga bo'lgan motivatsiyaning pasayishiga olib keladi va kelajakda shaxsning ijodiy fazilatlarini rivojlantirishni qiyinlashtiradi [1-3]. Shu sababli men tanlagan mavzu – boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv mustaqilligini rivojlantirish bo'lib, u o'quvchilarning shaxsiy o'sishining fundamental dominantini hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Bugun men boshlang'ich maktabda mustaqil ishni to'g'ri tashkil etish masalasini ko'rib chiqishni taklif qilaman, chunki mustaqil ish shaxsni rivojlantirishning samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi hamda bolalarda aqliy mustaqillikni rag'batlantiradi. Bu fikrlash jarayonini tartibga solib, o'quvchilarga o'zlariga, shuningdek, ularning kuchli tomonlari va qobiliyatlariga ishonch beradi.

Ta'kidlanganidek, bolalar muayyan ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirishning dastlabki bosqichida ayniqsa ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechiradilar. Shuning uchun bola maktabga ilk qadam qo'ygan kundan boshlab, men o'quvchilarning mustaqil faoliyatini tashkil etishni hisobga olgan holda daralarimni rejalashtiraman. Biroq bolalarning bilim sifati, maktab olimpiadalari, intellektual musobaqalar va o'quv o'yinlari natijalarini tahlil qilib, ularning tayyorgarlik ko'rsatkichlari va darajasi pasayganini kuzatdim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nazariy materialni o'rganib chiqib, men umumiy aqliy qobiliyat (zakovat) yangi turmush sharoitlariga muvofiqiyatli moslashish bilan bog'liqligini aniqladim. Maqsad: Talabalarning kognitiv faolligi darajasini aniqlash, chalg'itish va kognitiv faollik o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish, shuningdek, ularning o'rganishga bo'lgan hissiy munosabatini aniqlash. Bolalarning faolligi va chalg'itish darajasi hisoblab chiqildi. Past natijalar quyidagi omillar bilan izohlash mumkin: an'anaviy ta'lim imkoniyatlarining yetarli emasligi; intellektual yo'naltirilgan to'garaklarda qatnashayotgan talabalarning ulushi past ekani; talabalarning bilimlarni bir ta'lim sohasidan boshqasiga o'tkaza olmasliklari. Ushbu diagnostika yordamida men bolalarning o'qishga bo'lgan hissiy munosabatini, o'rganish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarning tabiatini, shuningdek, o'quvchilarning ushbu qiyinchiliklarga munosabatini aniqladim. Diagnostika natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning aksariyati o'qishga o'rtacha qiziqish bildiradi. Bunday bolalar "o'qituvchi tomonidan tayinlanganidek" sinfda faol bo'lib, ko'pincha dars davomida chalg'iydi. Chalg'itishi ularning faolligidan oshib ketadigan bolalar soni, faolligi ustun bo'lgan bolalarga qaraganda ko'proqdir ^[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Talabalarning ishini kuzatish shuni ko'rsatdiki, ularning aksariyati nima uchun u yoki bu ishni bajarayotganligi haqida o'ylamaydi. Bolalar darslik bilan mustaqil ishlash shakllarini va qo'shimcha manbalarni yetarlicha bilmaydilar, darslik sahifalaridan tashqariga qarashni istamaydilar. Bilish jarayoniga faol munosabatda bo'lsalar ham, ular asosiy narsani qanday ajratib ko'rsatishni, solishtirishni hamda umumlashma va xulosalar chiqarishni bilmaydilar ^[5-6].

Ayni paytda, ishning maqsadini tushunmasdan, uning natijalariga erishish mumkin emas. Ish maqsadini aniqlash qobiliyati maxsus va ketma-ket murakkabroq vazifalarni bajarish jarayonida asta-sekin shakllanadi. O'z tafakkur sa'y-harakatlari bilan olingan bilimlarga ongli ravishda o'zlashtiriladi va amalda yanada mazmunliroq qo'llaniladi.

Menga bolalarda past kognitiv faollik muammosini hal qilish yo'llarini topishim kerakligi ayon bo'ldi. Muammoni hal qilish o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyatini rivojlantirish uchun sharoit yaratishdan iborat. Ushbu muammoni hal qilish uchun men o'zimga quyidagi vazifalarni qo'ydim: nazariy materialni o'rganish; talabalarning mustaqil ishi orqali bilish faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan vazifalar turlarini tanlash va tizimlashtirish. Afsuski, zamonaviy fan boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning kognitiv mustaqilligining namoyon bo'lish xususiyatlarini to'liq o'rganmagan. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv mustaqilligining rivojlanish qonuniyatlari hali to'liq ochib berilmagan. Kognitiv mustaqillik darajasini aniqlashning diagnostik vositalari va mezonlari to'liq ishlab chiqilmagan. Shunday ekan, yuqorida tilga olingan masalalarning yechimi har qanday o'qituvchi, jumladan, men uchun ham pedagogik tadqiqotning dolzarb vazifasi hisoblanadi. Psixologlarning ta'kidlashicha, hech kimning yordamisiz bajariladigan mashqlar yoki topshiriqlar bolaning irodaviy sohasini mustahkamlaydi, uni qaror qabul qilishga o'rgatadi, o'z qarorlari va fikrlarini himoya qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Shuningdek, bu diqqat, qat'iyat va narsalarni oxirigacha ko'rish istagini shakllantiradi.

Biroq, mustaqil ish zamonaviy maktab o'quvchilari uchun jozibali bo'lsa-da, ayni paytda ko'pchilik uchun jiddiy qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. U hissiy va ruhiy stress talab qiladi, ko'plab kutilmagan savollar va xatolar, shubhalar va tashvishlarni yuzaga keltiradi ^[13].

O'ylaymanki, o'quv jarayonida o'qituvchining vazifasi nafaqat dastur doirasida mustahkam bilim berish, balki o'quvchilarning malakasi va faol fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdan ham iboratdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mustaqil ish deganda, rus tilini o'rganishda men o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga qaratilgan kognitiv fikrlash faoliyatini tushunaman. Bu jarayonda bolalar til hodisalarini kuzatish, ularni taqqoslash, tahlil qilish, umumlashtirish, asosiy jihatlarni ajratib ko'rsatish, asoslash, xulosa chiqarish kabi mantiqiy operatsiyalarni o'zlashtiradilar. Bular hayot oldida turgan savollarga mustaqil yechim topish uchun zarurdir ^[7]. Ular nafaqat til sohasida muayyan bilim va ko'nikmalarni egallashlari, balki istalgan bilimni mustaqil ravishda egallash, hayot oldida turgan muammolarga yechim topish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak.

Bunday faol fikrlash faqat o'quvchilar o'z ishlarida mustaqil bo'lsalar yuzaga keladi. Shu sababli, rus tili darslarida mustaqil ishni tashkil etish mohirona amalga oshirilsa, bu nafaqat mustaqil fikrlashni rivojlantirish, mustaqil qarorlar qabul qilishga tayyorlikni oshirish, balki faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish vositasiga ham aylanishi mumkin. Shuning uchun mening mahorat darsimning maqsadi – o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi sharti sifatida kognitiv faollikni rivojlantirishga qaratilgan turli mustaqil ishlarni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha tajriba almashishdan iborat.

Maktab o'quvchilarida mustaqillikni rivojlantirish haqida gapirganda, bir-biri bilan chambarchas bog'liq ikkita vazifani yodda tutish kerak:

1. Kognitiv faoliyatda o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirish.
2. Mustaqil ravishda bilim olish va o'z dunyoqarashini shakllantirish, shuningdek, mavjud bilimlarni o'qish va amaliy faoliyatda mustaqil ravishda qo'llash.

Mustaqil ish o'z-o'zidan maqsad emas, balki o'quvchilarning chuqur va mustahkam bilim olishlari uchun vosita, ularning faolligi va mustaqilligini shaxsiy xususiyat sifatida shakllantirish, aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish vositasidir ^[9].

Fanlarni o'rganishda o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishda quyidagi asosiy qoidalarga amal qilish kerak:

- I. **Mustaqil ish tafakkur rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir.** O'quvchilarga berilgan gapda, darslik mashqida yoki har qanday izchil matnda ma'lum bir gap bo'lagi yoki uning shaklini topish vazifasini qo'yishda, eng avvalo, o'quvchilarni o'z javoblarini asoslashga va ularning to'g'riligini isbotlashga majbur qilish zarur. "Nima uchun?" kabi savollar mustaqil ish uchun topshiriqlarni shakllantirishda ham, rus tilini o'rganishda talabalarning mustaqillik ko'nikmalarini rivojlantirishning umumiy tizimida ham asosiy o'rinni egallashi kerak.
- II. **Qiyinchilikni bosqichma-bosqich oshirish prinsipi.** Darslik bilan mustaqil ishlash, matnni mantiqiy tahlil qilish, uni qismlarga bo'lish, bo'lim sarlavhalarini shakllantirish, oddiy va murakkab rejalar tuzish, og'zaki va yozma ma'ruzalar tayyorlash, maqolalar bo'yicha qaydlar olish – ularning barchasi mustaqil fikrlashni rivojlantirish va o'quvchilarni hayotda zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan qurollantirishga xizmat qiladi. Vazifani bir turdagi ish doirasida ham murakkablashtirib borish tavsiya etiladi ^[8].
- III. **Talabalarning mustaqil muammolarni hal qilishga qaratilgan mashqlarning xilma-xilligi prinsipi.** Mustaqil ish tizimi vizual, eshitish va harakat-harakat idroklariga asoslangan mashqlarni o'z ichiga olishi kerak. Shu sababli darslikdagi mashqlardan, turli xil o'quv diktantlaridan, grammatik tahlildan, ijodiy mashqlardan va boshqa metodlardan keng foydalanish lozim.
- IV. **Mustaqil ishni tashkil etishda asosiy yondashuv.** Mustaqil ishni tashkil etishda mavjud amaliy bilim va ko'nikmalarga hamda talabalarning shaxsiy tajribasiga tayangan holda ish olib borish kerak.
- V. **Mustaqil ish o'qitishning barcha bosqichlarida qo'llanilishi lozim.** Mustaqil ish quyidagi bosqichlarda qo'llanishi zarur: darslikdan yangi nazariy materialni tushuntirishda, mustahkamlash jarayonida, turli mashqlarni bajarishda, umumiy takrorlash bosqichida, test topshiriqlarini bajarish jarayonida.
- VI. **Xorijiy tilni o'rganish jarayonida mustaqil ishning roli.** Mustaqil ish xorijiy tilni o'qitishning hayot bilan bog'liqligini ta'minlashi kerak.
- VII. **Rus tilini o'rganishda mustaqil ishning o'rni.** Rus tilini o'rganish jarayonida mustaqil ish tizimida adabiy matnlardan foydalanish lozim. Bu bolalar nutqini rivojlantirishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi va, shu bois, ularning mustaqilligini shakllantirishga xizmat qiladi.
- VIII. **Mustaqil ishning individual yondashuvga asoslanishi.** Mustaqil ish har bir talaba uchun individual ish sifatida tashkil etilishi kerak. Bu yerda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv qo'llaniladi ^[10-11]. Mustaqil ish tizimi vizual, eshitish va harakat-harakat idrokiga asoslangan mashqlarni o'z ichiga olishi kerak ^[11].

Shuning uchun ham darslik mashqlaridan, o'quv diktantlarining har xil turlaridan, grammatika tahlilidan, ijodiy mashqlar va boshqa usullarning barcha xilma-xilligidan foydalanish zarur. Bu muammoni hal etishning muvaffaqiyati nafaqat o'qituvchining pedagogik mahoratiga, balki uning har bir alohida ishning ta'lim tizimidagi ahamiyatini va o'rnini, o'quvchilarning bilish qobiliyatini, tafakkurini hamda boshqa sifatlarini rivojlantirishdagi rolini qanday tushunishiga bog'liq.

Mustaqil ishlarni boshqarishda quyidagi tamoyillar amal qiladi:

1. **Mustaqil ish maqsadli bo'lishi kerak.** Bunga ish maqsadini aniq shakllantirish orqali erishiladi. O'qituvchining vazifasi – o'quvchilarning ishga qiziqishini oshirish va uni iloji boricha yaxshiroq bajarish istagini uyg'otadigan topshiriq shaklini topishdir. Talabalar topshiriqning mohiyatini va uning bajarilishi qanday tekshirilishini aniq tushunishi kerak. Bu esa mustaqil ishning mazmunli va maqsadli bo'lishiga hamda muvaffaqiyatli yakunlanishiga xizmat qiladi.
2. **Mustaqil ish haqiqatan ham mustaqil bo'lishi va talabani mehnat qilishga undashi kerak.** Biroq, bu jarayonda haddan tashqari murakkablikka yo'l qo'ymaslik zarur. O'qitishning har bir bosqichida taklif qilinadigan mustaqil ishlarning mazmuni va hajmi talabalar uchun mos bo'lishi lozim. Shuningdek, tala-

balarning o'zlari ham nazariy va amaliy jihatdan mustaqil ishlarni bajarishga tayyor bo'lishlari kerak. Bu talabni yetarlicha inobatga olmaslik natijasida talabalar ish maqsadini tushunmay, topshiriqni bajarmasliklari yoki bajarish jarayonida o'qituvchidan qayta-qayta tushuntirish so'rashga majbur bo'lishlari mumkin. Natijada, vaqt behuda sarflanadi va o'quvchilarning mustaqillik darajasi pasayadi ^[14].

3. **Dastlab o'quvchilarda mustaqil ishlashning eng oddiy ko'nikmalarini shakllantirish kerak.** Bunda talabalarning mustaqil ishlari oldidan doskada aniq tushuntirishlar berilishi va eslatmalar bilan birga o'qituvchi tomonidan ishlash texnikasi ko'rgazmali tarzda namoyish etilishi lozim.
4. **Mustaqil ish uchun tayyor ma'lumotlar va shablonlarga asoslangan harakatlarga yo'l qo'yilmasligi kerak.** Buning o'rniga, bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llashni talab qiladigan vazifalarni taklif qilish lozim. Faqat shundagina mustaqil ish o'quvchilarning tashabbuskorligi va bilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.
5. **Mustaqil ishlarni tashkil etishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish kerak.** Turli o'quvchilar bilim, ko'nikma va malakalarni egallash uchun turlicha vaqt talab qiladi. Bunga talabalarga tabaqalashtirilgan yondashuv orqali erishish mumkin ^[15]. Sinfning va alohida o'quvchilarning rivojlanishini kuzatib borgan holda, o'qituvchi topshiriqlarni muvaffaqiyatli bajarganlarni darhol murakkabroqlariga o'tkazishi kerak. Ba'zi talabalar uchun mashg'ulotlar soni minimal darajaga tushirilishi mumkin, boshqalarga esa yangi qoida yoki qonunni o'rganishlari hamda ta'lim muammolarini hal qilishda mustaqil ravishda qo'llashni o'rganishlari uchun turli xil variantlarda ushbu mashqlarni sezilarli darajada ko'proq berish lozim. Bunday talabalar guruhining murakkabroq vazifalarga o'tishi o'z vaqtida amalga oshirilishi kerak.
6. **Mustaqil ish uchun topshiriqlar.** Taklif etilayotgan topshiriqlar talabalarda qiziqish uyg'otishi kerak. Bu oldinga qo'yilgan vazifalarning yangiligi, mazmunining g'ayrioddiyiligi, taklif etilayotgan vazifa yoki o'zlashtirilishi kerak bo'lgan usulning amaliy ahamiyatini talabalarga ochib berish orqali erishiladi. Talabalar har doim mustaqil ishlarga katta qiziqish bildiradilar, chunki ular jarayon davomida ob'ektlar va hodisalarni o'rganadilar.
7. **Mustaqil ishning tizimliliigi.** Talabalarning mustaqil ishi o'quv jarayonida tizimli va rejalashtirilgan bo'lishi kerak. Faqat shu shartdagina ular mustahkam ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantira oladilar.
8. **Mustaqil ishlarni tashkil etish.** Mustaqil ishlarni tashkil etishda o'qituvchi tomonidan o'quv materialini taqdim etish hamda o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarni egallash uchun mustaqil ish bilan uyg'unlashuvi ta'minlanishi lozim. Bu masalada haddan tashqari holatlarga yo'l qo'ymaslik kerak: mustaqil ishlashga ortiqcha ishtiyiq dastur materialini o'rganish sur'atini, o'quvchilarning yangi bilimlarni o'zlashtirish tezligini sekinlashtirishi mumkin.

O'qituvchining roli. Talabalar har qanday turdagi mustaqil ishlarni bajarayotganda, o'qituvchi yetakchi rolni o'ynashi kerak. U mustaqil ish tizimi va uni ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish haqida fikr yuritadi. Unda har bir mustaqil ishning maqsadi, mazmuni va hajmi, uning darsdagi o'rni, mustaqil ishning turli xil turlarini o'rgatish usullari belgilab berilgan bo'lishi lozim.

O'qituvchi talabalarga o'z-o'zini nazorat qilish usullarini o'rgatishi, sifat nazoratini amalga oshirishi, ularning individual xususiyatlarini o'rganishi va mustaqil ishlarni tashkil etishda bu omillarni hisobga olishi zarur.

O'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishining pasayishi ko'p jihatdan o'qituvchining harakatlariga bog'liq. Masalan, o'quv materialining mazmunini noto'g'ri tanlashi maktab o'quvchilarning ortiqcha yuklanishiga olib keladi; o'qituvchining zamonaviy o'qitish usullarini va ularning optimal kombinatsiyasini yetarlicha bilmaligi; talabalar bilan munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'ya olmasligi; o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tashkil eta olmasligi; shuningdek, o'qituvchining shaxsiy xususiyatlari bunga sabab bo'lishi mumkin ^[12].

Bu tizimda o'qituvchi uchun eng murakkab jihat sinf guruhining mustaqil faoliyatini tashkil etish, o'zining ko'pgina funksiyalari va rollarini bosqichma-bosqich o'quvchilarga o'tkazish, tashabbusni bostirmasdan, o'quvchilarning mustaqil ishlariga yo'naltiruvchi rahbarlik qilishdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Talabalarning mustaqil bilish faoliyati tajribasining yetarli emasligi tufayli ular pedagogik rahbarlikka ehtiyoj sezadilar. Hatto yaxshi tayyorlangan talabalar ham, boshqalar kabi tez-tez bo'lmasa-da, o'qituvchining yordami va maslahatiga ehtiyoj sezadilar. Tajriba shuni ko'rsatadiki, agar ushbu tizim birinchi sinfdan boshlab joriy etilsa, o'quvchilar uni tezda o'zlashtiradilar va bu ularga tanish bo'lib, maktab o'quvchilari o'z mehnatlaridan ruhiy qoniqish hamda g'alaba quvonchini to'liq his qilishlari mumkin. Qiyinchiliklarni yengish va yangi narsalarni o'rganish baxti ularda kelajakda shunday tuyg'ularni yana boshdan kechirishga bo'lgan ehtiyojni shakllantirishga yordam beradi. Bu esa ijodkorlik, bilim olishga bo'lgan qiziqish va tinimsiz mustaqil o'qish ehtiyojining paydo bo'lishiga olib keladi.

Demak, mustaqil ishning barcha shakllari va turlari materialni chuqurroq va mustahkamroq o'zlashtirishga yordam beradi, kuzatuvchanlikni rivojlantiradi, ijodiy faollik va tashabbuskorlikni oshiradi. Doimiy yangilik va

ish jarayonida ortib borayotgan qiyinchiliklar asta-sekin o'quvchilarni o'ziga jalb qiladi va ular faoliyat jarayonining o'ziga qiziqish bildira boshlaydilar. Mustaqil ishlash orqali olingan bilim va o'rganish tajribasi ularga qoniqish bag'ishlaydi. Men o'z darslarimda o'quvchilarda yangi ma'lumotlarni mustaqil izlash, qayta ishlash, idrok etish va undan foydalanish motivatsiyasini shakllantirishga yordam beradigan muhit yarataman. Men bolalarga quyidagilarni o'rgataman: his qilish, fikrlash, boshqa odamlar bilan aloqa o'rnatish, olingan ma'lumotlarni mustaqil ravishda tahlil qilish va undan foydalanish, shuningdek, mustaqil xulosalar chiqarish.

Men darslarda turli xil topshiriqlarning bajarilishini shunday tashkil qilamanki, talaba xatoga yo'l qo'yan taqdirda, uni mustaqil aniqlay oladi, o'zi tuzatadi (yoki qo'shimcha ma'lumotlar yordamida) va ishning keyingi bosqichiga faqat oldingi materialni to'liq o'zlashtirgach o'tadi, shu tariqa vazifani to'g'ri bajarish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Agar bola o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini rivojlantirsa, u o'z harakatlarini nazorat qilish va baholash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023, 03/23/837/0241-son. <https://lex.uz/docs/6445145>
2. O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>
3. 2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha Milliy Dastur. https://gov.uz/uz/activity_page/education
4. Горностаев З.Я. "Проблема самостоятельной познавательной деятельности" // Открытая школа. – 1998. – №2.
5. Корчак Я. "Как любить ребенка". Книга по воспитанию: пер. с полск. – М.: Политиздат, 1990.
6. Курбанов Ш., Сейтхалилов Э. Национальная модель и программа по подготовке кадров – результат и достижение независимости Узбекистана. – Т.: Шарк, 2001. – 655 с.
7. Кукушкин В.С. "Современные педагогические технологии. Начальная школа". Пособие для учителя. (Серия "Школа развивающего обучения") – Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 2003.
8. Dzhumaev M.I. Competence-based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan. Science and Innovation. International Scientific Journal, Volume 3, Issue 2, February 2024. Uif-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>
9. Djumaev, M.I. Algorithm-methodological training of future primary school teachers in teaching primary science / M.I. Djumaev, M.M. Djumaeva. Bulletin of Dukat University. – 2024. – No. 2. – P. 75–81. MRNTI 14.35.09. <https://doi.org/10.55956/MQKC8014>
10. Djumaev M.I. Competence-based approach in teaching mathematics to primary school students according to the requirements of the national curriculum of Uzbekistan. Shymkent "KhDU" baspasy, ISBN 9965-544-22-0, 2024. – P. 306–311.
11. Djumaev M.I. Development of mathematical competence of future primary school teachers in the educational process. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Modern Problems of Teaching Mathematics, Computer Science and Physics in Secondary and Higher Schools" (May 16, 2024). Under the general editorship of M. Nugmonov. – Dushanbe: Printing House of TSPU named after S. Aini, 2024. – Pp. 100–106.
12. Психологическое развитие младших школьников. – М., 1990.
13. Зимняя И.Я. "Основы педагогической психологии". – М., 1980.
14. Юзликаева Э.Р. Современные педагогические технологии в подготовке будущих специалистов // Современные технологии в учебно-воспитательном процессе. Монография. Под общ. ред. д.п.н. Р.Х. Джураева. – Т.: 2009. – С. 114–123.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.